

Penerapan Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Penjualan untuk Mengoptimalkan Efisiensi Penjualan Kopi Charger

Ilham Akbar Adeguno¹, Pandu Wijaya Satria², M Rayhan Dzaki Al-Falah³, Fenny Purwani⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktober 29, 2024

Accepted November 07, 2024

Available online 12 November, 2024

Keywords:

Method, Waterfall, Information System

Keywords:

Metode, Waterfall, Sistem Informasi

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The research aims to design a Sales Information System for the Kopi Charger Shop, in the food and beverage sector. Currently, the sales process in shops is still carried out traditionally, which creates the risk of losing proof of transactions due to human error. Sales reports are also created manually and only compiled weekly. With this manual system, shop owners have difficulty monitoring sales accurately, potentially causing errors, and have to carry out inventory checks to verify sales results. This makes the sales process less efficient and effective. Therefore, a Sales Information System is needed that can record and compile reports directly and in real-time. The result of this research is a Sales Information System which is expected to help resolve sales problems at the Kopi Charger.

ABSTRACT

Penelitian tersebut bertujuan untuk merancang sebuah Sistem Informasi Penjualan bagi Kedai Kopi Charger, dibidang makanan dan minuman. Saat ini, proses penjualan di kedai masih dilakukan secara tradisional, yang menimbulkan risiko kehilangan bukti transaksi akibat kesalahan manusia. Laporan penjualan juga dibuat secara manual dan hanya disusun tiap minggu. Dengan sistem manual ini, pemilik kedai kesulitan memantau penjualan secara akurat, berpotensi menyebabkan kesalahan, dan harus melakukan pengecekan inventaris untuk memverifikasi hasil penjualan. Hal ini menjadikan proses penjualan kurang efisien dan efektif. Oleh sebab itu,

diperlukan Sistem Informasi Penjualan yang dapat mencatat serta menyusun laporan secara langsung dan *real-time*. Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem Informasi yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan permasalahan penjualan di Kopi Charger.

PENDAHULUAN

Kemajuan TI mengalami peningkatan yang sangat cepat. Perkembangan ini mempengaruhi berbagai sudut pandang kehidupan, seperti perdagangan, pendidikan, organisasi, dan lainnya. Peran teknologi informasi, baik secara langsung atau tidak langsung, hal ini memberikan pengaruh yang besar dalam dunia bisnis. (Syafnur and Anwar 2018). Perkembangan TI saat ini sangat cepat. TI tersebut sangat penting untuk mendukung penyelesaian berbagai masalah. Saat ini, hampir semua sektor telah memanfaatkan TI. Penggunaan TI yang tepat dapat memberikan informasi yang sesuai, tepat, serta cepat (Kurniawan and Mumtahana 2019). Situasi ini membuka peluang bagi para UMKM untuk mendirikan restoran, kafe, gerai, untuk melengkapi kebutuhan konsumen yang terus meningkat (Burly 2019).

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha di sektor kuliner, persaingan menuntut mereka untuk memiliki keunggulan, baik dari segi cita rasa maupun sistem informasi yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Layanan seperti pemesanan online, serta sistem yang mengatur data transaksi, hingga informasi stok yang cepat, efisien, serta akurat menjadi sangat penting dalam memberikan pengalaman pelayanan yang optimal bagi konsumen (Web et al. 2020).

Sistem Informasi Kopi Charger adalah sebuah aplikasi yang bergerak pada bidang food and beverage (Rais et al. 2022) yang memungkinkan pelanggan untuk memesan kopi dengan mudah. Namun, seiring dengan perkembangan usaha, muncul tantangan dalam pengelolaan operasional yang masih menggunakan metode pencatatan manual, yaitu mencatat di buku catatan, yang memungkinkan data tersebut hilang atau rusak (Kusuma, Supono, and Choldun 2019). Proses pemesanan masih dilakukan oleh pelanggan yang menuliskan menu yang ingin dipesan, lalu menyerahkannya kepada pelayan untuk diproses. Manajemen keuangannya pun masih dicatat secara manual dalam buku laporan (Nugroho, Zaidiah, and Afrizal 2021).

Sistem informasi Penjualan yang diterapkan pada Kopi Charger Keliling memberikan berbagai manfaat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi manajemen pesanan dan stok, serta akurasi data yang lebih tinggi. Dengan akses real-time ke informasi, pemilik dan pelanggan

*Corresponding author

Email: akbar.guna06@gmail.com¹, panduwijayasatria@gmail.com², rayhandzak2636@gmail.com³, fennypurwani_uin@radenfatah.ac.id⁴

dapat memantau penjualan dan ketersediaan produk secara langsung, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui kemudahan pemesanan. Selain itu, sistem ini menyediakan laporan komprehensif untuk analisis bisnis dan perencanaan strategis, memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan dan dukungan pemasaran yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini memberikan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk bersaing di pasar kuliner yang semakin berkembang.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat mendukung manajemen operasional secara menyeluruh. Dalam proses pengembangan sistem tersebut, metode Waterfall dipilih sebagai pendekatan yang tepat karena metode waterfall melakukan pendekatan dengan cara yang terstruktur serta rapi dalam merancang suatu system (Hidayat, Satriansyah, and Nurhayati 2022). Cara ini memungkinkan perancangan dan implementasi sistem dikerjakan secara bertahap, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut menggunakan Waterfall dalam perancangan sistem informasi Kopi Charger Keliling. Metode waterfall merupakan metode yang dilakukan bersifat berurutan (Badrul 2021). Metode Waterfall adalah model SDLC yang umum diterapkan dalam pengembangan sistem informasi. Model ini menerapkan metode yang terstruktur dan rapi, di mana tiap tahap dikerjakan satu per satu, mulai dari perencanaan hingga tahap pemeliharaan (maintenance) (Wahid 2020). Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi:

Gambar 1. Metode Waterfall

Analisis Kebutuhan

Langkah Pertama melibatkan penentuan kebutuhan sistem yang diharapkan oleh pihak Kopi Charger Keliling. Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan pemilik dan tim operasional untuk memahami alur bisnis, permasalahan yang ada, dan kebutuhan pengguna akhir. Hasil dari analisis kebutuhan ini akan menjadi dasar perancangan sistem.

Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan sistem diidentifikasi, Tahap selanjutnya yaitu melakukan perancangan sistem berdasarkan metodologi Waterfall. Pada langkah ini, desain arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan basis data dirancang. Desain ini dilakukan dengan memvisualisasikan alur proses dalam aplikasi pemesanan Kopi Charger Keliling.

Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, sistem informasi berbasis web mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan spesifikasi desain. Setiap komponen sistem seperti fitur pemesanan,, dan laporan penjualan dikembangkan berdasarkan kebutuhan bisnis.

Pengujian Sistem

Setelah implementasi, sistem diuji untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai harapan. Pengujian ini meliputi pengujian unit pada setiap modul dan pengujian integrasi untuk memastikan semua komponen sistem dapat bekerja bersama dengan baik. Jika ditemukan kesalahan, sistem akan diperbaiki hingga mencapai performa yang optimal.

Pemeliharaan dan Evaluasi

Setelah sistem diterapkan dan diuji, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan untuk memperbaiki bug atau menambahkan fitur baru sesuai dengan perkembangan bisnis. Evaluasi juga dilakukan melalui umpan balik dari pengguna (user) untuk mengetahui sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan operasional.

NO	PRODUK	HARGA	JUMLAH	SUBHARGA	AKSI
1	Americano	Rp.15.000	2	Rp.30.000	HAPUS
2	Matcha Latte	Rp.20.000	1	Rp.20.000	HAPUS
3	Lycfee Tea	Rp.15.000	1	Rp.15.000	HAPUS

LIHAT MENU PESAN

Gambar 5. Tampilan Pemesanan

Gambar ke 5 adalah tampilan pemesanan , berisi nama produk yang ingin di beli , jumlah, harga , dan tombol untuk hapus.

NO	ARTIKODE	NAMA	HARGA	BERT	FOTO	STOK	AKSI
1	001001	Americano	Rp. 15.000	30		99	DETAIL HAPUS
2	001002	Matcha Latte	Rp. 20.000	30		99	DETAIL HAPUS
3	001003	Espresso	Rp. 15.000	30		99	DETAIL HAPUS

Gambar 6. Data Menu

Gambar ke 6 ini adalah tampilan penjual untuk mengelola data menu disini penjual bisa menambah menu, stock, mengubah data menu , dan menghapus menu.

NO	TANGGAL	STATUS	TOTAL	AKSI
1	31 Oktober 2024	Belum Dibayar	Rp.150.000	DETAIL

Gambar 7. Tampilan Data Pembelian

Gambar ke 7 adalah tampilan data pembelian yang berisi tanggal , status dari total pembelian. Kemudian ada tombol detail untuk melihat detail lebih lanjut dari pembelian.

Gambar 8. Laporan Penjualan

Kemudian di gambar ke 8 adalah tampilan laporan penjualan berisi data laporan penjualan dari tanggal ke tanggal berapa hal ini memudahkan penjual untuk melihat laporan dengan tanggal yang diinginkan, berisi tanggal dan jumlah total pembelian, serta ada tombol untuk cetak laporan.

Pengujian Sistem Informasi

Tabel 1. Hasil Pengujian Sistem Informasi

No	Jenis Pengujian	Hasil	
		Berhasil	Tidak
1	Tampilan Menu	✓	
2	Tampilan Pesan	✓	
3	Tampilan Login Admin	✓	
4	Tampilan Data Menu	✓	
5	Data Pembelian	✓	
6	Laporan Penjualan	✓	

Pengujian sistem pada Sistem Informasi Penjualan Kedai Kopi Charger menunjukkan hasil yang memuaskan di berbagai aspek utama, yaitu tampilan menu, tampilan pesan, login admin, data menu, data pembelian, dan laporan penjualan. Setiap komponen berhasil berfungsi sesuai dengan spesifikasi, di mana tampilan menu dan pesan memudahkan pelanggan dalam pemesanan, login admin beroperasi dengan aman, dan pengelolaan data menu dapat dilakukan dengan lancar. Data pembelian terekam otomatis, memastikan akurasi transaksi, sementara laporan penjualan yang real-time membantu pemilik dalam memantau penjualan dengan lebih efisien. Hasil pengujian ini mengonfirmasi bahwa sistem informasi penjualan ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional kedai.

SIMPULAN

Implementasi metode Waterfall dalam pengembangan Sistem Informasi Penjualan untuk Kopi Charger Keliling telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data penjualan. Sistem ini mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kedai kopi, seperti kesulitan dalam pencatatan manual, risiko kehilangan data penjualan, dan kurangnya laporan penjualan yang real-time. Dengan sistem berbasis web yang dirancang, pemilik kedai kini dapat dengan mudah memantau penjualan, mengelola stok, dan membuat laporan penjualan secara otomatis dan komprehensif.

Tahapan pengembangan yang meliputi identifikasi kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dilaksanakan dengan efektif menggunakan pendekatan Waterfall. Hal ini menghasilkan sistem yang terstruktur, memungkinkan otomatisasi yang lebih baik, serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui kemudahan pemesanan dan pengelolaan data secara real-time. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas untuk pengembangan di masa depan, mendukung strategi pemasaran, dan meningkatkan daya saing di pasar kuliner.

Secara keseluruhan, penerapan sistem informasi ini memberikan solusi yang tepat untuk masalah operasional Kopi Charger dan memberikan keunggulan dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang.

REFERENSI

- Badrul, Mohammad. 2021. "Penerapan Metode Waterfall Untuk Perancangan Sistem Informasi Inventory Pada Toko Keramik Bintang Terang." *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer* 8(2): 57-52. Doi:10.30656/Prosisko.V8i2.3852.
- Burly, Wisnu Satria. 2019. "Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Menu Dan Sistem Informasi Resto Berbasis Web." *Jurnal Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Dan Elektro*: 1-10.
- Hidayat, Rachmat, Arief Satriansyah, And M. Sinta Nurhayati. 2022. "Penggunaan Metode Waterfall Untuk Rancangan Bangun Aplikasi Penyewaan Lapangan Olahraga." *BIOS : Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer* 3(1): 9-16. Doi:10.37148/Bios.V3i1.35.
- Kurniawan, David Yudhi, And Hani Atun Mumtahana. 2019. "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengendalian Persediaan Barang Dengan Metode Economic Order Quantity(Eoq) Berbasis Dekstop Dengan Menggunakan Java Netbeans 8.2 Pada Wijaya Celluler." *Teknologi Humanis Di Era Society* 5.0: 229-35.
- Kusuma, Ananda Rizki, Supono, And M Ibnu Choldun. 2019. "Sistem Informasi Pemesanan Kopi Berbasis Web." *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika* 11(2): 107-17.
- Nugroho, Muhammad Rizky Angga, Ati Zaidiah, And Sarika Afrizal. 2021. "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada Kedai Kopi Pujangga Dengan Metode Waterfall Berbasis Web." *Senamika (September)*: 371-82.
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/view/1570%0Ahttps://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/download/1570/1360>.
- Rais, Amin Nur, Rousyati Rousyati, Mochamad Firmansyah, Vinsensius Puri Dwi Setyawan, Nur Azizah, Siti Munawaroh, Desy Ayu Fatmawati, And Richky Faizal Amir. 2022. "Implementasi Sistem Informasi Food And Beverage Online Shop Dengan Metode Waterfall Yang Dimodifikasi." *EVOLUSI : Jurnal Sains Dan Manajemen* 10(1): 58-65. Doi:10.31294/Evolusi.V10i1.12053.
- Syafnur, Afdhal, And Khairil Anwar. 2018. "Penerapan E-Supply Chain Management Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Dan Pemasaran Produk Pada Industri Rumah Tangga Dalam Persaingan Di Era Teknologi Informasi." *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informas* IV(2): 185-90.
- Wahid, Aceng Abdul. 2020. "Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK Oktober (2020) Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi." *Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemenstmik*: 1-5.
- Web, Berbasis, Studi Kasus, Restoran Bukit, And Randu Bandara. 2020. "Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan Berbasis Web (Studi Kasus: Restoran Bukit Randu Bandara)."